

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ МИФА О СИЗИФЕ В РОМАНЕ Х.ДУСТМУХАММАДА «МУДРЫЙ СИЗИФ»

Эргашева Г.Ш.

Преподаватель Международного
 Инновационного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10676992>

Аннотация: В данной статье в основном представлены основная мысль мифа о сизифе в романе Х.Дустмухаммада «Мудрый сизиф». Современная литература часто прибегает к мифу. В художественных произведениях мы нередко встречаем отсылки и аллюзии на тот или иной миф или его элемент, а порой писатель адаптирует для своих произведений мифологические сюжеты полностью и создает комбинации из мифов разных культур.

Ключевые слова: Современная литература, Сизифов труд, Сюжет романа, роман.

Обращаясь к древнегреческой мифологии, писатели конца XX начала XXI века, в своих произведениях стремились показать высокий духовный мир человека в современном мире. Роман «Мудрый Сизиф» является ярким примером к этому. Главный герой романа - Сизиф. Мифы рисуют Сизифа хитрецом, способным обмануть даже богов и вступающим с ними в конфликты. За свои преступления Сизиф сурово наказан в аиде. Он должен вкатывать в гору тяжелый камень, который достигая вершины, срывается вниз, так что всю работу надо начинать сначала. Исходя из этого мифа, возник фраза «Сизифов труд». «Сизифов труд» - это значит бессмысленная и бесконечная работа, тяжелое и безрезультатное занятие.[3] Возникает вопрос, если это бессмысленная и бесконечная работа, то почему писатель обращается именно на эту миф? Далее мы попытаемся ответить, на эти вопросы.

Хуршид Дустмухаммад совсем по-иному показал нам своего героя - Сизифа. Он раскрывает нам такую личность, в которой воплотились ум, терпение, сила воли, надежда на будущее и другие положительные качества, уделяет особое значение процессу формирования сознания героя. Роман начинается следующей фразой: «Камень силача катится на верх ...»[1. 250с.]. Уже из этих слов можно понять, что речь пойдет о каком-то стойком, стремительном, непоколебимом, непреклонном человеке, который проходит испытания безжалостной судьбы. Сюжет романа прост: от начала до конца показано, как Сизиф толкает огромный камень на гору, но как только он приближается к вершине, камень выскользывает из рук героя и падает вниз. С одной стороны, кажется, нет ничего особенного. Но здесь автор основное внимание уделяет на сознанию Сизифа: тому, как он воспринимает всё это. Он описывается как держащий своё слово, решительный человек с силой волей. Когда он приступал к выполнению приговора, давал твёрдое обещание: «Я человек! Меня не победить! Никогда не буду побеждённым!». Он не ленился при выполнении приговора: « - Эй, Сизи-иф, хватит лениться, смотри, камень тебя ждёт, камень!... он медленно поднял голову и попытался найти обладателя голоса, он сказал «лень»?», пусть бросят любой укор в честь Сизифа - выдержит, но порицание лени прозвучало для него как проклятие»[1.250с.]. Он не остановился, всегда был в движении. Хотя, никого нет рядом, который указывал бы, встань! Работай!. Но он не сидел сложа руки, стремился идти к цели. Сизиф попытался

найти смысл из этой бессмысленной работы. Это качество героя автор закрепляет следующим описанием: «Сизиф такой человек. За всё он берётся с мужеством и уверенностью»[1.255с.]. Вместе с тем автор показывает своего героя человеком с сильной волей. «Для Сизифа, кроме своей воли, не было другого покровителя и спасателя»[1.260с.]. Воля у человека формируется в результате терпения и стойкости. Если у Сизифа «кто-нибудь спросил его имя, не сомневаясь, он ответил бы: «Моё имя – стойкость, моё имя – терпение»[1.276с.]. Благодаря, этой воли, этому терпению он добросовестно принимается за дело и побеждает. Эти качества Сизифа приближает его к узбекскому народу.

Х.Дустмухаммад в своего героя воплотил все качества, которые свойственны к узбекскому народу. Сознание и мышление Сизифа постепенно созревает. Вокруг него никого не было кроме этого камня. Он постарался сохранить свою речь и начал побеседовать с камнем. По его мнению, в камне существует «и мысль, и душа». Беседа с ним даёт Сизифу «возможность соображать, размышлять». Когда он катит камень на вершину и когда спускается за ним вниз, он «хочет или не хочет, но все равно, его мысли не останавливаются, он успокаивается от этой неустанности». Эта непрерывность «изменила натуру» Сизифа, «он превратился в другого человека». В результате постоянного движения сознания Сизиф в итоге достиг вершины мудрости. От начала до конца романа из уста своего героя автор даёт нам глубокую философию жизни « не жить хорошо, долго жить... не сама сухая воля, а действующая воля является создателем, творцом, пока сохраняется такая воля, конец бесконечной бессмысленности обретает смысл, и преодолении трудности достижения этого, терпение, терпение, терпение...»[1.290с.]. Автор хочет сказать, что при достижении определённой силы нужны не сухая воля, действующая. Все дела в движении.

Автор показал нам на основе Мифа о Сизифе высокую философскую идею: эта жизнь мимолётна, в ней нельзя сидеть сложа руки, а наоборот, если поставишь определённую цель, и будешь стремиться к ней со всей силой, то, конечно, твоё желание сбудется. В образе Сизифа писатель показал как не «человек, а камень был побеждён». Сизиф, по-настоящему победил, благодаря своему тяжкому труду. Из этого читатель делает вывод, что счастье в труде и в терпении. Фраза «Сизифов труд» обретал новый смысл. Каждый человек должен максимально воспользоваться из своих возможностей. Так как в безлюдном на склоне горе Сизиф стремился найти смысл своей бессмысленной наказанием, он не терял себя человека, он достиг цели.

References:

1. Дустмухаммад Х. Донишманд Сизиф. Роман. – Тошкент: Узбекистон НМИУ, 2016.
2. Мифологический словарь. Гл. ред. Мелетинский Е.М. – М., Советская энциклопедия. – 1990.
3. <https://ru.wiktionary.org>
4. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
5. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb

academic papers collection. 2023/1/1.

6. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1

7. Farrux Qodirov. BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1

8. Farrux Qodirov. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1

9. Farrux Qodirov. THE PLACE OF ECONOMETRICAL MODELING OF HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1

10. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1

11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.

12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.

13. Qodirov, Farrux. "THE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH SERVICES." *RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR TO'PLAMI* (2022).

14. Фаррух Қодиров. Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш. *Viznes-Эксперт*. Том 173. Номер №5. Страницы 102-106. Дата публикации 2022.

15. Farrux, Qodirov. "Foreign experience in the development of medical services to the population." *Хоразм Маъмун академияси* (2022).